

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматқасимов Джаҳонгир
Абирқуллович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
san'atshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev G'ani Muhammadovich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD tayanch doktorant

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qo'ldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev G'ulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vaxobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yo'ldoshev Ma'rufjon
Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтинай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бахтиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
PhD докторант

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кулдашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилуфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуҷаббарова Мусаллам Лапасовна
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нишонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Маъруфжон
Мухаммаджонович
доктор филологических наук, профессор
Вотона Сeda Александровна
Асатуровна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abdulkhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Ma'rufjon
Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna
Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Ҳамидова Марфуа Азизовна, Саъдуллаев Козимхон Қахрамонович ЁРҚИН ЮЛДУЗНИНГ СЎНМАС ЗИЁСИ.....	4
2. Зунунова Гулчехра Шавкатовна ИЗМЕНЕНИЯ В ОДЕЖДЕ УЗБЕКОВ: ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ ТРАДИЦИИ И МОДЫ (XX – НАЧАЛО XXI в.).....	8
3. Шамукарамова Феруза ВОПРОСЫ ПОИСКА И ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ: В ПИСЬМАХ В.Л.ВЯТКИНА К В.В.БАРТОЛЬДУ (НА ОСНОВЕ ФОНДОВ СПФ АРАН).....	14
4. Тухтаева Малика Сайдирахловна К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРАУТСАЙСКИХ РОСПИСЕЙ.....	20
5. Адиллов Жамшид Хасан ўғли АЛЕКСАНДР БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙНИНГ ХИВА ХОНЛИГИГА ҲАРБИЙ ЮРИШИ СОВЕТ ДАВРИ ТАДҚИҚОТЛАРИДА.....	27
6. Абдурахмонова Маъсуда Абдунабиевна ЭНГ МАШҲУР ВА ЭНГ СИРЛИ... ПОЛЬ ГОГЕН.....	33
7. Турсунметов Азизбек Анварович АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ О ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ ХАНСТВАХ В КОНТЕКСТЕ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ».....	38
8. Пак Людмила Вячеславовна ИГРУШКА – КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ОБЩЕСТВЕ.....	43
9. Тошева Шарифа Паноевна ҚОРАХОНИЙЛАР ДАВРИ СОПОЛСОЗЛИГИДА АНЪАНА ВА ИННОВАЦИЯЛАР.....	49

MADANIYAT CHORRAHALARI

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Адилов Жамшид Хасан ўгли

Фанлар академияси Тарих институти катта илмий ходими

АЛЕКСАНДР БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙНИНГ ХИВА ХОНЛИГИГА ҲАРБИЙ ЮРИШИ СОВЕТ ДАВРИ ТАДҚИҚОТЛАРИДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252941>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада XVIII аср бошида Россия давлати томонидан Александр Бекович-Черкасский бошчилигида уюштирилган юришнинг Совет даврида тадқиқ этилишига бағишланган. Унда мавзуни тадқиқ этилишга турли ғоявий жараёнларнинг таъсири ва буни Совет даври тарихшунослигида акс этилган жиҳатлари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: Александр Бекович-Черкасский, юриш, Хива хонлиги, Шерғозихон, Россия давлати, тарихшунослик, Совет даври.

Адилов Жамшид Хасан угли

Старший научный сотрудник Института истории Академии наук

ВОЕННЫЙ ПОХОД АЛЕКСАНДРА БЕКОВИЧА-ЧЕРКАССКОГО НА ХИВУ В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена советскому исследованию похода под руководством Александра Бековича-Черкасского, организованного Российским государством в начале XVIII века. В нем изучалось влияние различных идеологических процессов на исследование темы и аспекты этого, отраженные в историографии советского периода.

Ключевые слова: Александр Бекович-Черкасский, поход, Хивинское ханство, Шергазихан, Российское государство, историография, советская эпоха.

Adilov Jamshid Hasan ugli

Senior Researcher at the Institute of History of the Academy of Sciences

THE MILITARY CAMPAIGN OF ALEXANDER BEKOVICH-CHERKASSKY TO KHIVA IN THE STUDIES OF THE SOVIET PERIOD

This article is devoted to the Soviet study of the campaign led by Alexander Bekovich-Cherkassky, organized by the Russian state at the beginning of the XVIII century. It studied the influence of various ideological processes on the study of the topic and aspects of it reflected in the historiography of the Soviet period.

Key words: Alexander Bekovich-Cherkassky, campaign, Khiva Khanate, Shergazikhan, Russian state, historiography, Soviet period.

Совет даврида Александр Бекович-Черкасский бошчилигида Хива хонлигида қарши уюштирилган ҳарбий юриш тарихини тадқиқ этиш юзасидан бир неча ишлар олиб борилган бўлиб, уларнинг объективлиги масаласи муаммо эканлигини таъкидлаб ўтиш лозим [Юриш тарихи бўйича батафсил қаранг: 1, 52-54; 2, 47-61; 13; 16, 40-51]. Ушбу тадқиқотлар айнан шу мавзуга бағишланган ва бошқа мавзу доирасидаги тадқиқотларда ҳам ёритилгандир.

Совет даври тарихшунослигида юришга ёндошув ушбу давр тарих фаннинг акс садоси бўлган. Юриш тарихини бу даврда ўрганиш мавзуга бўлган сиёсий муносабатнинг илмий жараёнга бевосита таъсирини акс этади. Совет тарихчилари 30-йиллар бошида расмий қарашларга зид бўлган Покровский ва унинг тарафдорларини “енгишга” киришди. М.Покровскийнинг мактаби “ноилмий”, “номарксистик” деб эълон қилинди. Шахсан Сталиннинг ўзи 1931 йили “Пролетарская революция” журналида “О некоторых вопросах истории большевизма” номли мақоласи билан чиқиш қилиб Покровский мактабига “сиёсий зарба” берди.

1934 йили 16 майда Халқ комиссарлари Совети ва ВКП(б) МҚ нинг “СССР мактабларида фуқаролик тарихини ўқитишга доир” қарори қабул қилинди. Сўнг Сталин, Жданов, Кировларнинг СССР ва янги тарих бўйича дарсликлар конспектига оид танқидлар, 1938 йилда чоп этилган “ВКП(б) қисқа тарихи” Сталин қаламига мансуб эди. Бундай шароитларда 30-йилларнинг сўнгига келиб тарихчиларнинг фаолиятида ВКП(б) қарорлари дастурамал бўлиб қолди.

1934 йилда яратилган ва юқорида таъкидланган ВКП(б) нинг тарихга оид қарори биринчи совет тарихи расмий андозасини яратиб берди. 1937 йилдан сўнг совет давлатида авж олган қатағонлар тарих фанини ҳам четлаб ўтмади. Кўплаб олимлар қатағонга учрадилар, уларнинг изланишлари натижалари тақиқланди ёки бутунлай йўқ қилиниб юборилди. Бу тарих фанига берилган зарба уни бутунлай сиёсатга, давлатга ва қолаверса партиёга қарам қилиб қўйди.

Совет даврининг 30-40 йилларида тарихига бир мунча реалистик баҳо берилган бўлса-да, маълум мафкуравий сабабларга кўра 50-йиллардан бошлаб ушбу юришнинг асл моҳияти ва мақсадлари кўпол тарзда турли беъмани фаразларга алмаштирилди.

Хусусан, XX асрнинг 30-40-йилларидаги тадқиқотларида юришнинг сабаби қилиб Россия давлати (империяси)нинг Ўрта Осиё бозорларига киришга интилиши кўрсатилади. Шунингдек, совет даврида ушбу мавзуга муносабат билдиришда империя ҳукуматининг босқинчилик сиёсати, бу сиёсатни амалга оширганларга нисбатан уни қораловчи ёндашувлар кузатилади. Юриш тарихи совет даври тадқиқотларига хос равишда синфий курашлар контекстида ўрганилади [6, 41-56; 16, 4051; 17, 206-207; 10, 36-37].

Аммо совет тарихшуносликдаги бу ҳолат XX асрнинг 50 йилларидан ўзгаради ва юришни ижобий баҳолашга йўналтирилган тенденция ривожлана бошлайди. Бунга 1955 йилда ва 1959 йил 26-29 май кунлари Тошкентда бўлиб ўтган СССР, Ўзбекистон, Тожикистон, Қирғизистон, ва Туркменистон Фанлар академияларининг қўшма йиғилишларида “Ўрта Осиёнинг Россияга қўшилишининг прогрессив аҳамиятига бағишланган қўшма илмий сессия”си қароридан кейин тарихий тадқиқотларга қўйилган талаблар “қонунийлаштирилди”. Шундан кейинги тадқиқотларга ушбу илмий сессияда қабул қилинган қарор жиддий ўзгаришларга олиб келди [4, 173-178; 23, 24; 30, 24-25].

Ушбу мавзуга бўлган бундай ёндашув натижасида тарихий воқеликдан йироқ бўлган фаразлани вужудга келади. Хусусан, бу даврдаги тадқиқотларда Пётрнинг шарқий сиёсати “Шарқ мамалакатлари билан савдо алоқаларини кенгайтириш” [18, 359] га қаратилган чоралар тизими сифатида баҳоланди. Ушбу сиёсатни Форс ва А.Бекович-Черкасский юришлари сифатида амалга оширилиши чора тадбирлари эса, биринчи ҳолатда “Кавказорта халқларини озодлик учун курашини енгиллиштирган юриш” [18, 360; 19, 149-150; 27] сифатида, иккинчи ҳолатда эса, “географик ва элчилик мақсадидаги миссия” [22, 64; 25, 406-407; 26, 20; 29, 22-23; 9, 153] сифатида баҳоланади. Бу ҳолат ўз навбатида Совет давлати жамиятидаги бу даврдаги ғоявий-сиёсий ўзгаришлар ва совет тарихчиларига “юқори”дан тушган ғоявий йўналишлар билан боғлиқ эди.

Совет даври тадқиқотларида асосан юриш тарихи фақатгина Шерғозихон ва Хива хонлигининг ушбу жараёндаги иштирокини “қора бўёқлар” билан бўялган ҳолда ёритилади. Ваҳоланки, юришнинг асл моҳияти, сабаб ва омиллари, ижтимоий-сиёсий таъсири умуман эътибордан четда қолдирилади. Шунингдек, мавзу тарихшунослиги ва унда мавжуд муаммолар умуман ёритилмайди. Ҳолбуки, совет даврига келиб мавзу юзасидан анча тадқиқотлар ва изланишлар яратилган бўлиб, тарихшунослик объектлари етарлича эди.

XX асрнинг 80-йилларининг иккинчи ярми ва 90-йилларнинг бошида жамиятнинг демократлашув жараёни тарих фани ривожланишида ўзига хос “портлаш”га олиб келди. Эндиликда тарих фани олдида ўзгача мақсадлар қўйилди. Хусусан, совет давридаги мафкуравий назорат ўрнини ошкоралик ва демократия ғоялари эгаллади. Натижа бу кейинги давр тадқиқотларига ижобий таъсир кўрсатди.

Шу билан бирга таъкидлаш лозимки, айнан бу даврда мавзу кенг қўламда географик тадқиқотлар доирасида ўрганила бошланди. Буни натижасида юриш давомида қўлга киритилган ва кейинчалик унитилган географик маълумотлар илмий муомилага қайатрилди. Хусусан, Каспий денгизини биринчи илмий харитасини қидириш бўйича илмий изланишлар бошланди. Ушбу харита ўз даврида замондошлари томонидан унитилган эди. Олиб борилган изчил қидирув натижасида А.Бекович-Черкасский томонидан тузилган харита топилди ва нашр қилинди. Ушбу тадқиқотларни Л.С.Берг [7; 8, 160-165], К.И.Шафрановский [33, 549; 34, 60-70] ва Е.А.Княжецкая [20, 91-100; 21, 154-158, 22] амалга оширганлар.

Совет даври тадқиқотларида юришнинг ташкилий жиҳати ва уни босқичларига алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, тадқиқотларда юришга тайёргарлик кўриш жараёни батафсил ёритилади. Ушбу тадқиқотлар империя давридаги баъзи тадқиқотлар сингари фақатгина А.Бекович-Черкасскийнинг бевосита 1717 йилдаги Хивага уюштирилган юриши билан чекланмаган эди. Хусусан, Е.А.Княжецкая А.Бекович-Черкасскийнинг экспедицияси 1714 йилда бошланиб кейинчалик унинг мақсади бирмунча ўзгарган ва мураккаблашганлигини қайд этади. Шунингдек, Е.А. Княжецкая кейинчалик экспедиция уч босқичга бўлинган ҳолда олиб борилганлигини биринчиларда бўлиб таъкидлайди [22, 17]. Булар 1715 йилдаги 1-Каспий экспедицияси, 1716 йилдаги 2-Каспий экспедицияси ва 1717 йилдаги Хива юришидир [22, 17].

Шу ўринда В.Иллерицкийнинг таъкидлашича: “1715 йил баҳорига келиб Черкасскийнинг дастлабки фаолияти давлатга 30 638 рублга тушганлигини” [16, 42] қайд этиш лозим. Е.А.Княжецкаянинг таъкидлашича, шу билан биринчи экспедиция тугаб, Астраханга қайтган А.Бекович-Черкасский 1715 йил 24 октябрда Пётр I га унинг фармони бажарилганлиги тўғрисида ҳисоботини йўлайди [22, 22].

Бу маълумотларни В.Вилинбахов қуйидагича баён этади: “Пётр I ва А. Бекович-Черкасскийнинг учрашуви Либава шаҳрида 12 ёки 13 февралда бўлиб ўтади. А.Бекович-Черкасскийнинг янги маълумотлари Пётр I ни қувонтиради ва у шу ондаёқ А.Бекович-Черкасскийни гвардия капитани унвони билан рағбатлантиради.

Пётр I кейинчалик Каспийга уюштирилиши мўлжалланган кейинги экспедицияси А.Бекович-Черкасскийга аталган ва Сенатга аталган фармонини чиқаради” [11, 34]. В.Вилинбахов бу ерда юқорида таъкидланган 1716 йил чиқарилган фармонни назарда тутяпти. Ушбу фармоннинг хусусиятлари аввалги бўлимда эътироф этилган. Ушбу фармонга асосан А.Бекович-Черкасский кейинги экспедицияларга тайёрлана бошлайди.

Шунингдек, 1717 йилдаги асосий юриш бошланган кун ҳам турли адабиётларда турли саналар билан қайд этилган. Е.А.Княжецкая 19 июнь санасини эътироф этади [22, 40]. В.Б.Вилинбахов 11 июнь санасини, В.Иллерицкий ва О.Й.Омаров эса май ойининг охири июн ойининг бошида юриш йўлга чиққанлигини таъкидлайдилар [16, 49; 26, 47; 15, 113].

1717 йилги юриш маршрути ҳамда унинг бориши тадқиқотчилар эътиборини ўзига жалб қилган масалалардан бири бўлиб, бунда кўп ҳолларда империя даври тадқиқотчиси А.Н.Поповнинг маълумот беришича, юриш иштирокчилари Белеули карвонсаройи ёнидан ўтишади [28, 25]. Бу маълумотларни таҳлил қилган совет тадқиқотчиси Н.Б.Байкова ўзининг рус-ҳинд савдо алоқаларида Марказий Осиёнинг тутган ўрнига бағишланган асарида савдо йўллари ҳақида маълумот берар экан, юриш асосан “хоразмшоҳлар йўли” деб ном олган

Хоразмдан Қуйи Волга бўйига борувчи йўлдан ўтганликларини исботловчи маълумотларни келтиради [5, 7]. Бу йўл шунингдек, “Хива” йўли ҳам деб номланар эди[3, 15].

Е.А.Княжецкая юришнинг бориши ҳақида қуйидаги маълумотларни беради: “Экспедиция Гурьевдан Эмбагача ўн кун юради. Эмбага етиб келиб икки кун кечувга тайёрланишади. Кечувдан сўнг экспедиция катта Хива йўлига чиқади ва беш кун ўтгач Устюрт платосини шимолий қисмига етиб борадилар. Устюрт платосидан экспедиция етти ҳафта юриб ўтади. Хивадан Гурьевгача бўлган йўл 800 верст (1 верст 1,07 кмга тенгдир – Ж.А.) бўлиб, ушбу йўлнинг ярмида қўшин Чилдан қудуғига етиб келади. Август бошида қўшин Каракумет деб аталган жойга етиб келади. Кейинчалик экспедиция Айбугир қўли, Оққўл дарёдан ўтиб 15 августда Қарағоч дарёсига етиб келади” [22, 40-43]. Юришнинг йўналиши кўплаб адабиётларда деярли Е.А.Княжецкая таъкидлагани сингари, аммо уларда саналарнинг фарқи, жой номлари, масофадаги тафовутлар кузатилади.

Кейинчалик Хива хони князь Александр Бекович-Черкасский билан 22 августда учрашиши жараёни ҳам тадқиқотларда ёритилган бўлиб, дастлабки музокаралар натижасида Шерғозихон А.Бекович-Черкасскийни бирга Хивага боришни таклиф қилганлиги ва Хива яқинидаги Порсангул ариғи ёнида Шерғозихон ўз қўшинлари билан дам олгани тўхташи ҳақида тадқиқотчи О.Ю.Омаров фикр юритади[26, 55]. Атоқли олим Яҳё Гуломов бу жойни “Порсу” номи билан атаб Манғит шаҳридан ғарбда жойлашганлигини ўз асарида таъкидлайди[12, 214].

Тадқиқотларда айтилишича, тушлик пайтида Шерғозихон Бекович билан бевосита музокаралар олиб боради ва унинг қўшинини беш қисмга бўлишга рози бўлишга кўндиради. Буни Хива хони рус қўшининг кўплиги учун таъминот масаласи биров қийинчилик туғдириши мумкинлигини, агар уларни бўлиб Хива атрофидаги шаҳарчаларга жойлаштирилса уларни таъминловчи аҳолига ҳам қийин бўлмаслигини билдиради [15, 56]. Бекович-Черкасский бунга рози бўлади. Аммо унинг қўли остидаги зобитлар бунга қаршилик билдиришади. Бекович эса хоннинг сўзларига ишониб қўшинни беш қисмга бўлиб жойлаштиришга рози бўлади. Бу унинг кўпол хатоси эди. Рус қўшинлари беш қисмга ноиложликдан, кўмондон буйруғига кўра бўлинади [26, 23-24].

Шерғозихон ўйлаган режаси амалга ошади, зеро, Хива хони Шерғозихон Хивага қадар етиб келган кучли рус қўшинини 5 қисмга бўлиб жойлаштириш баҳонаси билан уларни кучсизлантириб, 1717 йилнинг август ойи охирларида қириб ташлаш ёки асирга олишга буйруқ беради. Бекович-Черкасский ҳам ўлдирилади. Рус қўшинлари ҳар қандай босқинчига бўлган табиий муносабат, яъни аёвсиз қирғинга учрайди[16, 51]. Улардан 40 тасини оммавий қатлга ҳуқум қилишади. Аммо диний уламоларнинг илтимосига кўра кул қилиб сотиб юборишади [28, 31]. Тирик қолганлардан баъзилар Россияга қайтиб боришга ва юриш тақдирини ҳуқуматга етказишга эришадилар [26, 56-57]. Бу маълумотлар шунингдек, архив ҳужжатларида ҳам қайд этилган [31, 237]. Аммо на архив ҳужжатлари, на Россия империяси даврида яратилган бирорта тадқиқотда юриш иштирокчилари ҳалок бўлган куннинг аниқ санаси берилмаган. Бу ҳол совет даврида ва 1991 йилдан сўнг яратилган мавзуга оид кўплаб адабиётларда тақрорланади. Шунга қарамай дастлаб Й.Пўлатов, сўнгра Ҳ.Зиёев ўз тадқиқотларида юриш ҳалок бўлган аниқ сана деб, 29 август кунини белгилайдилар [29, 117]. Иккала муаллиф ҳам ушбу санани қайси манбага асосланиб кўрсатишганликларини ўз тадқиқотларида ҳатто ҳавола тарзида ҳам қайд этишмаган. Бу ҳол юриш тарихининг ўзига хос “оқ доғи” ҳисобланади.

Юришнинг қанча вақт давом этганлиги ҳам ушбу мавзу тарихшунослигининг муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Зеро, М.Ҳасанийнинг таъкидлашича, юриш қумли дашт ва саҳролар оша 2 ой йўл босгач Хива шаҳри яқинига етиб келади [32, 22]. В. Вилинбахов юриш иштирокчиларининг берган маълумотида кўра 66 кун ва 54 кун деб таъкидлайди [11, 47]. Бу ҳолат яна бир бор юриш тарихшунослиги олдида турган долзарб муаммоларни кўрсатади.

Юқоридаги маълумотларни таҳлил қилиш қуйидаги хулосаларга келишимизга имкон беради:

Биринчидан, Совет мустамлакачилик даврининг 30-40 йилларида уларга бир мунча реалистик баҳо берилган бўлса-да, маълум мафкуравий сабабларга кўра 50-йиллардан бошлаб ушбу экспедиция ва юришнинг асл моҳияти ва мақсадлари кўпол тарзда турли бёмани фаразларга алмаштирилди.

Иккинчида, совет даври тадқиқотларида юришнинг сабаби қилиб Россия империясининг Ўрта Осиё бозорларига киришга интилиши кўрсатилади. Шунингдек, совет даврида ушбу мавзуга муносабат билдиришда чор ҳукуматининг босқинчилик сиёсати, бу сиёсатни амалга оширганларга нисбатан ўта салбий ёндашувлар кузатилади. Юриш тарихи совет даври тадқиқотларига хос равишда синфий курашлар контекстида ўрганилади.

Учинчидан, совет даври тадқиқотларида асосан юриш тарихи фақатгина “қора бўёқлар” билан бўялган ҳолда ёритилади. Ваҳоланки, юришнинг асл моҳияти, сабаб ва омиллари, ижтимоий-сиёсий таъсири умуман эътибордан четда қолдирилади. Шунингдек, мавзу тарихшунослиги ва унда мавжуд муаммолар умуман ёритилмайди. Холбуки, совет даврига келиб мавзу юзасидан анча тадқиқотлар ва изланишлар яратилган бўлиб, тарихшунослик объектлари етарлича эди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Адиллов Ж.Х. Александр Бекович-Черкасский экспедициясининг Хива – Россия муносабатларида тутган ўрни// ЎзМУ хабарлари. 2013. Махсус сон. Б. 52-54.
2. Адиллов Ж.Х. Экспедиция Александра Бековича-Черкасского в Среднюю Азию: историографическая динамика// “O’zbekiston tarixi” журналі. 2014, №4. С. 47-61.
3. Агзамова Г.А. Среднеазиатские центры торговли и пути связывавшие их с Россией (вторая половина XVI – первая половина XIX в.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ташкент, 1990. С.15.
4. Бажова А.П. Объединенная научная сессия, посвященная прогрессивному значению присоединения Средней Азии к России // Вопросы истории. 1959. №8. С. 173-178.
5. Байкова Н.Б. Роль Средней Азии в русско-индийских торговых связях. Ташкент: Наука, 1964.
6. Барер И. Внешняя политика Петра I и образование Российской империи // Исторический журнал. 1938. № 6. С. 41-56.
7. Берг Л.С. Две карты Аральского моря первой половины XVIII в. Изв. Геогр. общества. 1939. № 10.
8. Берг Л.С. Первые русские карты Каспийского моря // Изв. АН Серия географ, и геофиз. 1940. №2, С. 160-165.
9. Бобылев В.С. Внешняя политика России эпохи Петра I. М., 1990.
10. Веселаго Ф. Краткая история русского флота. М-Лен., 1939.
11. Вилинбахов В.Б. Александр Черкасский-сподвижник Петра I. Нальчик, Кабардино-Балкарское книжное изд. 1966. 55 с.
12. Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней Ташкент: Издательство Академии Наук Узбекской ССР, 1957.
13. Гуломов Х.Г. Средняя Азия и Россия: истоки формирования межгосударственных отношений (начало XVIII века). Ташкент: Университет, 2005.
14. Жуковский С.В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. Пг., 1915.
15. Зиёев Ҳ. Ўзбекистон мустақиллиги учун курашлар тарихидан. Тошкент: Шарқ, 2001.
16. Иллерицкий В. Экспедиция князя Черкасского в Хиву // Исторический журнал. №7. 1940. С. 40-51.
17. История народов Узбекистана. Т. 2. Ташкент: Изд-во. АН УзССР, 1947.
18. История СССР. С древнейших времен до конца XVIII века. Под ред. Рыбакова Б.А. М.: Высшая школа, 1975.
19. История СССР. Ч. I. / Под. ред. Артемова Н.А. М.: Высшая школа, 1982.

20. Княжецкая Е.А. Новые известия об экспедициях Александра Бековича Черкасского в Среднюю Азию // Изв. АН СССР. серия географич., 1960 № 1, С. 91-100.
21. Княжецкая Е.А. О причинах избрания Петра I членом Парижской академии наук // Изв. ВГО, т. 92, 1960, № 2, С. 154-158.
22. Княжецкая Е.А. Судьба одной карты. М.: Мысль, 1964.
23. Материалы объединенной научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период. Ташкент, 1955.
24. Материалы объединенной научной сессии, посвященной прогрессивному значению присоединения Средней Азии к России. Ташкент, 1959.
25. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра I. М.: Междунар. отношения, 1984.
26. Омаров О.Ю. Отважный исследователь Каспийского моря. Махачкала, 1965.
27. Павленко Н.И. Петр I. // ЖЗЛ. Вып. 14(555). М.: 1975
http://militera.lib.ru/bio/pavlenko_ni01/index.html
28. Попов А.Н. Сношения России с Хивой и Бухарою при Петре Великом. – СПб., 1853.
29. Пулатов Й. Бекович-Черкасский ва И.Д. Бухгольцнинг Ўрта Осиёга саёхати. Тошкент: Фан, 1965.
30. Пясковский А.В. К вопросу о прогрессивном значении присоединения Средней Азии к России. //Вопросы истории. 1959. №8. С. 24-25.
31. РГАВМФ, 233 жамғарма, 45 иш, 237 варақ.// <http://www.vostlit.info>
32. Ҳасаний М. Туркистон босқини. Тошкент: НУР, 1992.
33. Шафрановский К.И., Княжецкая Е.А. Карты Каспийского и Аральского морей, составленные в результате экспедиции Александра Бековича Черкасского 1715 г. // Изв. ВГО, Т. 84, 1952, № 6, С. 549;
34. Шафрановский К.И., Княжецкая Е.А. О картах залива Кара-Богаз-Гол первой половины XVIII столетия // Изв. АН СССР, серия географич., 1955. № 4. С. 60-70.

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000